

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№2

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026 fevral

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 549 sahifa.
2026-yil, fevral

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afrovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

RIVOJLANGAN MAMLAKATLAR BANKLARIDA RISK-MENEJMENTNING TASHKILYI MODELLARI.....	26
Madaminov Bekzod Allayarovich	
“HUDUDGAZTA‘MINOT” AJ DA AMALGA OSHIRILGAN LOYIHALAR SAMARASI	32
Shukurillaev Jahongir Botir o‘g‘li	
HARBIY XIZMATCHI AYOLLARNING MAXSUS KIYIM SIFATIGA QO‘YILADIGAN DASTLABKI TALABLARNI SHAKLLANTIRISH	37
Abduraxmanova N.D., Mirtolipova N.X., Nasirullayeva G.S.	
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО ЯЗВЕННОГО КОЛИТА У ДЕТЕЙ	42
Закирова Бахора Исламовна, Каримов Достон Рустам угли	
ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ФИСКАЛЬНЫХ И КРЕДИТНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ НА РЫНКИ ВЫСОКОЛИКВИДНОЙ ПРОДУКЦИИ И ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	48
Бекзод Умматов	
ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА.....	55
Вахидов Азизжон Саиджонович	
SUG‘URTA FAOLIYATIDAGI MOLIVAVIY RISKLAR: BAHOLASH VA MINIMALLASHTIRISH STRATEGIYALARI	58
Xalikulova Shirin Utkir qizi	
“ANDIJONDONMAHSULOT” AJ MISOLIDA XARAJATLARNING STRATEGIK BOSHQARUV HISOBİ: AMALIY TAHLIL VA TAKOMILLASHTIRISH TAVSIYALARI	62
Xayitboyeva Laylo Oybekovna	
XORIJİY MAMLAKATLARNING NORASMIY IQTISODIYOT DARAJASINI PASAYTIRISHDAGI TAJRIBASI	66
Alimardonov G‘ayratjon Nuraliyevich	
XO‘JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARDA BARQARORLIK HISOBOTLARI AUDITINI SHAKLLANTIRISH	72
Xolikov Ravshan Anvar o‘g‘li	
PUL - KREDIT SIYOSATINING TRANSMISSION MEXANIZMINI RIVOJLANTIRISH	76
Obidova Zilola Ikromjon qizi	
HOMILADORLIK DAVRIDA AYOLLARDA UCHRAYDIGAN GESTOZLI KATARAL GINGIVITNI KOMPLEKS DAVOLASHNI OPTIMALLASHTIRISH	81
Nomurodova Farangiz Lazizovna	
AGRAR KORXONALARDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHDA INVESTITSIYA MEXANIZMLARINING IQTISODIY SAMARADORLIGI VA RIVOJLANTIRISH YO‘NALISHLARI	87
Egamberdiyev Abdujabbor Xusanovich	
YOSHLAR TADBIRKORLIGI VA KICHIK BIZNES IQTISODIYOTINI TA‘MINLASHDA INFRATUZILMALARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	92
Mirzatov Baxtiyor Toxirovich	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARI FAOLIYATINI BAHOLASH METODOLOGIYASINING MAZMUNI VA TAMOIYILLARI	96
Mavrulov Ravshan Nematjonovich	

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ В ПРОЕКТАХ	101
Носирова Гулираъно Абдулазиз кизи	
DAVLAT BUDJETI JARAYONIDA MONITORING VA MOLIYAVIY NAZORATNI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	107
Yax'yayeva Dilfuza Bagdatovna	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA KICHIK KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	111
Axmedov Sanjar Temur o'g'li	
RAQAMLI MOLIYA TEXNOLOGIYALARI EVOLYUTSIYASINING ISTIQBOLLI YO'NALISHLARI VA YUZAGA KELISHI MUMKIN BO'LGAN XATARLAR TAHLILI	117
Ko'chimov Jahongir Shuxrat o'g'li	
GAZ VA GAZ KONDENSATINI YIG'ISH VA TAYYORLASH TIZIMLARI UCHUN ZAMONAVIY LOYIHALASH USULLARI TAHLILI	123
Abdirazakov Akmal Ibragimovich Namozov Og'abek Maxmud o'g'li	
AGILE PROJECT MANAGEMENT IN THE DIGITAL ERA: STRATEGIES, FRAMEWORKS, AND BEST PRACTICES FOR SUCCESS	128
Utkirova Maftuna Murodjon qizi	
O'ZBEKISTON EKSPORTYOR KORXONALARINING YANGI BOZORLARGA CHIQUISHIDA FAOL MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISH HOLATI VA MUAMMOLARI	134
Baqoyev Sunnatillo Burxon o'g'li	
TADBIRKORLIK FAOLIYATIGA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING ILMIIY-NAZARIY ASOSLARI	139
Salaydinov Shodiyor Nizom o'g'li	
TO'QIMACHILIK SANOATIDA INVESTITSION LOYIHALARNI BOSHQARISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHNING TASHKILIIY-IQTISODIY JIHA TLARI	144
Qurbonov Jasurbek Pozilovich	
OPTIMIZATION OF ROADSIDE AUTO CAMPING SITES (REST AREAS) ON HIGHWAYS USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE: INFRASTRUCTURE GAPS AND CORRIDOR-BASED EVIDENCE FROM UZBEKISTAN	150
Akramov Akbarjon Akmal ugli	
QURILISH KORXONALARIDA INNOVATSION MARKETING YONDASHUVLARINING AHAMIYATI	156
Aminov Abbas Mo'minboy o'g'li	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA AHOLI ISH BILAN BANDLIGI SAMARADORLIGINI IFODALOVCHI KO'RSATKICHLAR	160
Abdusaidov Akmal Abduvaliyevich	
MINTAQADA XUSUSIY TIBBIYOT MUASSASALARIDA MARKETING STRATEGIYASI	165
Yakubov Temur G'anibekovich	
AHOLI DEMOGRAFIK JARAYONLARINI IFODALOVCHI STATISTIK KO'RSATKICHLAR TIZIMI	169
Siroj Zarina Rustambekovna	
AXBOROT MAHSULOTLARI BIZNESINING YAIM VA BANDLIKKA TA'SIRI: EKONOMETRIK TAHLIL	176
Abdullayev Abdulla Fayzulla o'g'li	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA SOG'LIQNI SAQLASH TIZIMINI IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI	181
Ziyodullayev Qahramon	
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ: ПОЛЬЗА ДЛЯ ЭКОНОМИКИ И ЭКОЛОГИИ	185
Хамдамова Гавхар Абсаматовна	
O'ZBEKISTONDA EKSPORTNI RAG'BATLANTIRISHNING MOLIYAVIY VOSITALARI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISHNING ASOSIY YO'NALISHLARI	191
Mamatov Baxodir Quldoshovich	

KO'P QIRRALI VALLARNING SHAKLLANTIRISH METODLARI VA USULLARINI TAHLIL QILISH	197
<i>Xasanov Bobirmirzo Maxmudali o'g'li, Valixonov Dostonbek Azim o'g'li, Alibekov Rasulbek Qanotbek o'g'li</i>	
MINTAQA SANOATINING TARKIBIY TRANSFORMATSIYASI VA UNNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRINI EKONOMETRIK MODELASHTIRISH	205
<i>Abdinazarov Xusan Shaymanovich</i>	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SUG'URTA BOZORINING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH	209
<i>Nomozova Qumri Isoyevna</i>	
XALQARO STANDARTLAR TALABLARI ASOSIDA AUDITORLIK TEKSHIRUVINI TASHKIL ETISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	216
<i>Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li</i>	
QASHQADARYO VILOYATIDA XIZMATLAR SOHASINING RIVOJLANISHNI TARTIBGA SOLISH TIZIMI	221
<i>Achilova Firuza Kurbanovna</i>	
BANK MENEJMENTIDA INKLYUZIV MOLIYALASHTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI, TAMOYILLARI VA STRATEGIK AHAMIYATI	225
<i>Rajabov Oybek Panjievich</i>	
MINTAQADA OLIY TA'LIM TIZIMINING ISHSIZLIK DARAJASIGA TA'SIRINI EKONOMETRIK MODELASHTIRISH	229
<i>Rustamov Jasurbek Ravshanbek o'g'li</i>	
MAISHIY XIZMATLAR SOHASIDA INNOVATSION KLASTER MODELINI JORIY ETISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	235
<i>Normurodova Zebo Eshmaxmatovna</i>	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA INVESTITSIYA FAOLIYATINI BOSHQARISH	240
<i>Xatamov Nurbek Ochildiyevich, Sharifi Abdul Fatah</i>	
MOLIYAVIY REJALASHTIRISHNING AMALDAGI MUAMMOLARI VA ULARNI YECHIMI YUZASIDAN TAKLIFLAR	245
<i>Pardayev Jamshid Muzaffarovich</i>	
TIJORAT BANKLARI LIKVIDLIK RISKLARINI BAHOLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	251
<i>Sulaymanov Samandarboy Adhambek o'g'li</i>	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARIDA RISKLARNI BOSHQARISH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH	257
<i>Karimov Shohrux Boydulla o'g'li</i>	
"O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI" AKSIYADORLIK JAMIYATINING HISOBOTLARINI XALQARO STANDARTLARGA TRANSFORMATSIYA QILISH	262
<i>Astanov Zafar Murodillayevich</i>	
QARAMA-QARSHI AYLANUVCHI IKKI ROTORLI SHAMOL TURBINASINING MATEMATIK MODEL	266
<i>Pirmatov Nurali Berdiyevich, Bekishev Allabergen Yergashevich, Saodullayev Abror Saypullayevich, Qurbonov Najmiddin Abduxamidovich</i>	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA KICHIK VA O'RTA BIZNESNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING INSTITUTIONAL VA INVESTITSION MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	272
<i>Norboyev Sarvar Azodovich</i>	
O'ZBEKISTONDA TRANSPORT SOHASIDA FAOLIYAT YURITAYOTGAN TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINING IQTISODIY AHAMIYATI	277
<i>Jaloliddinov Anvar Jaloliddin o'g'li</i>	
ANALYSIS OF UZBEKISTAN'S MAIN ECONOMIC INDICATORS AND GDP GROWTH	283
<i>B.Beknazarov</i>	

SOTISH JARAYONIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR VA MARKETING TADQIQOTLARINING INTEGRATSIIYASI	288
Abduxalilova Laylo Tohtasinovna	
ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В АУДИТЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ: ГЛОБАЛЬНЫЙ И УЗБЕКСКИЙ КОНТЕКСТ	294
Мегноров Алмардон Абдирахмонович	
RISK MANAGEMENT STRATEGIES IN UNCERTAIN ECONOMIC ENVIRONMENTS: A GLOBAL COMPARATIVE STUDY	302
Nigmatova Malika	
OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MOLIVAVIY BARQARORLIKNI TA'MINLASHNING NAZARIY ASOSLARI.....	307
Hamrayev Maqsudjon Saidaxmadovich	
BARQAROR RIVOJLANISHNI TA'MINLASHDA AHOLI BANDLIGINI OSHIRISH MASALALARI	311
Mamajonova Gulbaxor Toxirjon qizi	
АВТОМАТИЗАЦИЯ АУДИТОРСКИХ ПРОЦЕДУР НА ОСНОВЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ: ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО АУДИТОРСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ	316
Киличева Ф.Б.	
MAISHIY TEXNIKA EKSPORTIDA YASHIL IQTISODIY SAMARADORLIKNI BAHOLASHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	320
Kushmanova Mahbuba	
GAZ TA'MINOTIDA YO'QOTISHLARNI KAMAYTIRISHNING IQTISODIY ASOSLARI	324
Xamidov Xayriddin Faxritdinovich	
DAVLAT AKTIVLARINI XUSUSIYLASHTIRISHNING MINTAQA IQTISODIY RIVOJLANISHIGA TA'SIRINI BAHOLASH (QASHQADARYO VILOYATI MISOLIDA).....	329
Sharapov Farrux Shomuratovich	
КРИТЕРИИ ОТБРАКОВКИ ЭКСТРУЗИОННЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ ГРУППЫ ALMGS1 ПО МАКРОСТРУКТУРНЫМ ПРИЗНАКАМ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ	333
Ибрахимов Фаррухжон Фарходович	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA DEBITORLIK QARZLARI VA FAKTORING OPERATSIYALARI HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH	336
G'oziyeva Mokhira Rustamovna	
KULTIVATOR YUMSHATKICH PANJALARI O'TMASLANISH DARAJASINING ISH KO'RSATKICHLARIGA TA'SIRI	345
Quvondiqov Yoqub Tursunbaevich, Nuraliyev To'liqin Alimardanovich	
SANOAT KORXONALARINI BOSHQARISHDA INNOVATSION STRATEGIYANI RIVOJLANTIRISH BO'YICHA XORIJIY TAJRIBALAR	352
To'g'onov Ibroximxo'ja	
TMK KORXONASI SHAROITIDA R6AM5 MARKALI TEZKESAR PO'LATDAN TAYYORLANGAN PARMA UCHUN TERMIK ISHLOV BERISH REJIMI	358
Djalalova Sevara Toxtamuratovna	
РОЛЬ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	362
Шоев Алим Халмуратович	
TRANSFORMATSIYA VA XUSUSIYLASHTIRISH OMILLARINING BANK SAMARADORLIGI KO'RSATKICHLARIGA TA'SIRI	367
Umirzoqova Aziza Olim qizi	
SANOAT KORXONALARIDA INNOVATSION BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISH	372
Ismatov Raxmatilla Oltinovich	
RAQAMLI TO'LOV TIZIMLARI TADBIRKORLIK SAMARADORLIGINI OSHIRISH OMILI SIFATIDA.....	376
Yoqubjonov Ibrohim G'olibjon o'g'li	

BANK TIZIMIDAGI AKTIVLARINING UNUMDORLIGINI OSHIRISH BO'YICHA STRATEGIK YONDASHUVLAR	379
Sadikov Q.M.	
СЦЕНАРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ И СТРУКТУРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ	383
Муслимова Ф.С., Хашимова Н.А.	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TIBBIY XIZMATLARNI TAQDIM QILISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI	390
S.M. Raximova	
YANGI O'ZBEKISTONDA OLIY TA'LIM MUASSASALARI AXBOROT-RESURS MARKAZLARI FAOLIYATINI STRATEGIK BOSHQARISH MODELI	395
Qurbanova Muazzam Fazliddinova	
IQTISODIYOTNING TRANSFORMATSIYALASHUVI JARAYONIDA INVESTITSION KREDITLASHNING TAHLILI	399
Tuxsanov Eldor Dilmurod o'g'li	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA EKSPORTNI RAG'BATLANTIRISH MASALALARI	404
Abdug'aniyev Murodjon Shavkat o'g'li	
XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARNING INNOVATSION FAOLIYATINI INVESTITSIYALAR YORDAMIDA QO'LLAB-QUVVATLASH	408
Baxriddinov Nodirbek Zamirdinovich	
FRANSUZ TILIDA FE'L SEMANTIKASINING KO'PMA'NOLILIK VA BIRMA'NOLILIK ASPEKTLARI	412
Jo'rayeva Malohat Muhammadovna, Bekmetova Munisa Karimbayevna	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA ASOSIY KAPITALGA KIRITILGAN INVESTISIYALARDA CHET-EL INVESTISIYASI VA KREDITLARINI ROLI	418
Sultanov Anvar Abdullaevich	
INSON QON TOMIRLARINING TARMOQLANISHINI L-SISTEMALAR ASOSIDA HOSIL QILISH ALGORITMNI ISHLAB CHIQUV	423
Boliyeva Dilrabo Nurbek qizi	
YASHIL IQTISODIYOT LOYIHALARINI MOLIYALASHTIRISHDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK (DXSH)NING AHAMIYATI	429
Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li	
NAMANGAN VILOYATIDA TURIZM SOHASINI RIVOJLANTIRISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARI	434
Otaylor Usmonaliyev	
TIJORAT BANKLARIDA VALYUTA ARBITRAJI VA UNING MOHIYATI	440
Yaxyayev Ziyodilla Lutfullayevich	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN ALOQA SOHASINI MOLIYALASHTIRISHNING NAZARIY JIHATLARI	443
Mirzaraximova Aziza Azimdjanovna	
DON VA UN MAHSULOTLARINI QAYTA ISHLASH KORXONALARIDA MARKETING FAOLIYATINI BOSHQARISH XUSUSIYATLARI	450
Boyjigitov Sanjarbek Komiljon o'g'li	
SURXONDARYO VILOYATIDA TUXUM ISHLAB CHIQUVISHNING JORIY HOLATI TAHLILI	454
Ismoilov Zuhridin Sayitqulovich	
ZAMONAVIY TURAR-JOY ME'MORCHILIGIDA MILLIYLIK VA AN'ANAVIYLIKNING O'RNI VA AHAMIYATI	459
Toshniyozov Otabek Hakimovich	
MARKAZIY QIZILQUM FOSFORIT RUDALARIDAN QIMMATBAHO KOMPONENTLARNI KOMPLEKS AJRATISH TEXNOLOGIYASI	464
Eshonqulov Uchqun Xudaynazar o'g'li, Ruzibayeva Dildora Akramovna, Xushvaqtova Dilshoda Shavkat qizi	

BANKLARDA CHAKANA KREDITLASH JARAYONLARINI RAQAMLASHTIRISH TARTIBI	470
Axmedova Dilrabo Kurbondurdi qizi	
TADBIRKORLIK VA KICHIK BIZNESNI QO‘LLAB-QUVVATLASHNING XALQARO MODELLARI HAMDA ULARNING AMALIY AHAMIYATI	476
Nodirbek Shavkatovich Mirzaaxmedov	
DAVLAT FUQAROLIK XIZMATIDA XOTIN-QIZLARNING BOSHQARUV KARYERASI: MOHIYATI, ZARURIYATI VA ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	483
Abduraxmonova Feruzabonu	
ASOSIY KAPITALGA INVESTITSİYALARNI MOLIYALASHTIRISHNING RIVOJLANAYOTGAN MAMLAKATLAR TAJRIBALARI	489
Xoshimov Sobir Murtazayevich	
QURILISH MATERIALLARI ISHLAB CHIQARUVCHI KORXONALARDA MARKETING FAOLIYATINING TASHKILY TUZILMASINI OPTIMALLASHTIRISH	495
Uzakova Umida Ruziyevna	
OLIY TA‘LIMNI MOLIYALASHTIRISH SAMARADORLIGI VA PROFESSOR-O‘QITUVCHI–TALABA NISBATI O‘RTASIDAGI IQTISODIY BOG‘LIQLIK.....	502
Dusanov Salim Mamarasulovich	
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В СИСТЕМЫ AML: АНАЛИЗ ПРАКТИК ВЕДУЩИХ БАНКОВ И СТРАН СНГ	507
Рашидов Авазбек Рахимович	
BOJXONA TIZIMINI RAQAMLASHTIRISHDAGI MAVJUD MUAMMOLAR TAHLILI	516
Radjapova Latofat Sardorovna	
DEFORMATSIYALANUVCHAN STANDART CHIZIQLI QATTIQ (STANDARD LINEAR SOLID MODEL, SLS) MODEL ISHLAB CHIQISH VA SONINI TAHLIL QILISH	523
Ahmadov Ilhom Aktam o‘g‘li, Faxriddinova Rayhona Vahobjon qizi, Rustamova Ruxsora Kamtar qizi	
ВЛИЯНИЕ КЕРАМИЧЕСКИХ КОМПОЗИЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ НА ТЕПЛОВУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КАМЕННОГО ТЕПЛОАККУМУЛЯТОРА В СОЛНЕЧНО-АССИСТИРОВАННЫХ БИОГАЗОВЫХ УСТАНОВКАХ	530
Д.М. Жураханов	
O‘ZBEKISTONDA ISLOMIY MOLIYA TIZIMINI RIVOJLANTIRISHNING KELAJAKDAGI IMKONIYATLARI.....	537
Akbarov Husniddinjon Mo‘ysin o‘g‘li	
MAHALLIY BUDJETLARNI BOSHQARISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA OCHIQLIKNI KUCHAYTIRISH	544
Xolmirzayev Ulug‘bek Abdulazizovich, Normatov Joxongir Murodillayevich	

MAHALLIY BUDJETLARNI BOSHQARISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA OCHIQLIKNI KUCHAYTIRISH

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich

Namangan davlat texnika universiteti dotsenti,
iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

E-mail: xulugbek1984@gmail.com

ORCID: 0000-0002-3589-373X

Normatov Joxongir Murodillayevich

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti

Namangan filiali

Iqtisodiyot kafedrası,

MPFC_N-25U guruh magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada mahalliy budjetlarni boshqarish jarayonida raqamli texnologiyalarni joriy etish hamda budjet jarayonlarining ochiqligi va shaffofligini oshirish masalalari ilmiy-nazariy va amaliy jihatdan tadqiq etilgan. Tadqiqot doirasida mahalliy budjet daromadlari va xarajatlarini rejalashtirish, ijro etish va monitoring qilishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining o'rnini tahlil qilinib, raqamlashtirish jarayonining moliyaviy intizomni mustahkamlash va korrupsion xavflarni kamaytirishga ta'siri baholangan. Shuningdek, ochiq budjet platformalari, elektron hisobot tizimlari va raqamli nazorat mexanizmlarining mahalliy boshqaruv samaradorligini oshirishdagi ahamiyati yoritib berilgan. Tadqiqot natijalari asosida mahalliy budjetlarni boshqarishda raqamli texnologiyalarni keng joriy etish hamda jamoatchilik nazoratini kuchaytirishga qaratilgan ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: Mahalliy budjet, budjet boshqaruvi, raqamli texnologiyalar, raqamlashtirish, ochiq budjet, shaffoflik, moliyaviy nazorat, elektron budjet, jamoatchilik nazorati, budjet samaradorligi.

Abstract. This article examines the scientific-theoretical and practical aspects of implementing digital technologies in the management of local budgets, as well as issues related to enhancing the openness and transparency of budgetary processes. The study analyzes the role of information and communication technologies in planning, executing, and monitoring local budget revenues and expenditures, and evaluates the impact of digitalization on strengthening financial discipline and reducing corruption risks. The importance of open budget platforms, electronic reporting systems, and digital control mechanisms in improving the efficiency of local governance is also highlighted. Based on the research findings, scientific and practical recommendations are developed to expand the implementation of digital technologies in local budget management and to strengthen public oversight.

Keywords: Local budget, budget management, digital technologies, digitalization, open budget, transparency, financial control, e-budget, public oversight, budget efficiency.

Аннотация. В статье исследуются научно-теоретические и практические аспекты внедрения цифровых технологий в процесс управления местными бюджетами, а также вопросы повышения открытости и прозрачности бюджетных процедур. В рамках исследования проанализирована роль информационно-коммуникационных технологий в планировании, исполнении и мониторинге доходов и расходов местных бюджетов, а также дана оценка влияния цифровизации на укрепление финансовой дисциплины и снижение коррупционных рисков. Освещена значимость платформ открытого бюджета, электронных систем отчетности и цифровых механизмов контроля в повышении эффективности местного управления. На основе полученных результатов разработаны научно-практические рекомендации по расширению применения цифровых технологий в управлении местными бюджетами и усилению общественного контроля.

Ключевые слова: Местный бюджет, управление бюджетом, цифровые технологии, цифровизация, открытый бюджет, прозрачность, финансовый контроль, электронный бюджет, общественный контроль, бюджетная эффективность.

KIRISH

Hozirgi globallashuv va raqamli transformatsiya sharoitida davlat moliyasini boshqarish tizimini zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida takomillashtirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, mahalliy budjetlarni shakllantirish, rejalashtirish va ijro etish jarayonlarida raqamli texnologiyalarni joriy etish budjet resurslaridan samarali foydalanish, moliyaviy intizomni mustahkamlash hamda boshqaruv qarorlarining asoslanganligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu jihatdan, mahalliy darajada budjet boshqaruvi tizimining ochiqligi va shaffofligini ta'minlash davlat moliya siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida namoyon bo'lmoqda.

O'zbekiston Respublikasida so'nggi yillarda "ochiq budjet" tamoyillarini keng joriy etish, elektron budjet tizimlarini rivojlantirish hamda jamoatchilik nazoratini kuchaytirishga qaratilgan islohotlar amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga, mahalliy budjetlarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan foydalanish darajasining hududlar kesimida bir xil emasligi, axborotlarning yetarli darajada ochiq va tushunarli shaklda taqdim etilmasligi hamda raqamli nazorat mexanizmlarining to'liq shakllanmaganligi ayrim tashkiliy va texnik muammolarni keltirib chiqarmoqda. Mazkur holatlar mahalliy budjet jarayonlarida shaffoflikni oshirish va raqamlashtirish imkoniyatlarini ilmiy asosda tahlil qilish zaruratini belgilaydi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Davlat va mahalliy moliyani boshqarishda raqamli texnologiyalarni joriy etish masalalari xorijiy hamda mahalliy ilmiy adabiyotlarda keng yoritilgan. Xususan, xalqaro moliya institutlari tadqiqotlarida mahalliy budjet boshqaruvida raqamlashtirish budjet shaffofligini oshirish, resurslardan foydalanish samaradorligini ta'minlash hamda fiskal intizomni mustahkamlashning muhim omili sifatida baholanadi. Jahon banki va Xalqaro valyuta jamg'armasi tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda elektron budjet tizimlari hamda ochiq ma'lumotlar platformalari mahalliy darajadagi moliyaviy boshqaruv sifatini sezilarli darajada yaxshilashi ta'kidlangan [1, 2].

Ilmiy adabiyotlarda "ochiq budjet" tushunchasi davlat moliyasini boshqarishda hisobdorlik va shaffoflikni ta'minlovchi institutsional mexanizm sifatida izohlanadi. R. Alt va D. Lassen tadqiqotlarida budjet ochiqligining ortishi jamoatchilik ishonchini mustahkamlashi hamda korrupsiya xavflarini kamaytirishi ilmiy asosda isbotlangan [3]. Shuningdek, OECD mamlakatlari tajribasiga bag'ishlangan tadqiqotlarda raqamli texnologiyalar asosida budjet jarayonlarini avtomatlashtirish mahalliy hokimiyat organlarining qaror qabul qilish salohiyatini oshirishi ko'rsatib berilgan [4].

Mahalliy tadqiqotchilar ishlarida O'zbekiston sharoitida mahalliy budjetlarni boshqarish jarayonida raqamlashtirishning huquqiy va tashkiliy asoslari tahlil qilingan. Xususan, ayrim mualliflar elektron budjet tizimlarining joriy etilishi budjet daromadlari va xarajatlari ustidan nazoratni kuchaytirishga xizmat qilishini qayd etadilar [5]. Boshqa ilmiy ishlarda esa mahalliy budjetlar ochiqligining yetarli darajada ta'minlanmaganligi, axborotlarning murakkab hamda cheklangan shaklda taqdim etilishi jamoatchilik nazoratining samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligi ta'kidlangan [6].

Shuningdek, normativ-huquqiy manbalarda mahalliy budjet jarayonlarini raqamlashtirish va ochiqlikni ta'minlash masalalari ustuvor yo'nalish sifatida belgilangan. O'zbekiston Respublikasining Budjet kodeksi hamda so'nggi yillarda qabul qilingan Prezident farmon va qarorlarida "ochiq budjet" tizimini rivojlantirish, raqamli platformalar orqali budjet ma'lumotlarini ommaga taqdim etish muhim vazifa sifatida belgilangan [7].

Mazkur adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, mahalliy budjetlarni boshqarishda raqamli texnologiyalarni keng joriy etish va ochiqlikni ta'minlash masalalari dolzarb ahamiyat kasb etadi. Shu bois, ushbu yo'nalishda chuqur ilmiy tahlil o'tkazish hamda amaliy taklif va tavsiyalar ishlab chiqish zarurati mavjud.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida mahalliy budjetlarni boshqarishda raqamli texnologiyalarni joriy etish va ochiqlikni ta'minlash masalalarini o'rganishda normativ-huquqiy hujjatlar, rasmiy statistik ma'lumotlar hamda xalqaro tashkilotlar hisobotlari tahlil qilindi. Tahlil davomida taqqoslash, tizimli yondashuv, mantiqiy umumlashtirish hamda analitik baholash usullaridan foydalanildi.

Olingan natijalar raqamlashtirish va "ochiq budjet" mexanizmlarining mahalliy budjet boshqaruvi samaradorligini oshirish, moliyaviy intizomni mustahkamlash hamda boshqaruv qarorlarining asoslanganligini ta'minlashdagi muhim ahamiyatini ilmiy jihatdan asoslashga xizmat qildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mahalliy budjetlarni boshqarishda raqamli texnologiyalarni joriy etish daromad va xarajatlar ustidan nazoratni kuchaytirish, ma'lumotlarning aniqligi va tezkorligini oshirish hamda budjet jarayonlarida ochiqlikni ta'minlashga xizmat qilmoqda. O'zbekiston amaliyotida so'nggi yillarda elektron budjet, "ochiq budjet" va raqamli hisobot tizimlarining joriy etilishi mahalliy moliyaviy boshqaruv sifatiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Shu bilan birga, mazkur jarayon hududlar kesimida bir xil darajada rivojlanmaganligi sababli budjet boshqaruvi samaradorligiga ayrim hollarda cheklovchi omil sifatida ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Quyidagi 1-jadvalda mahalliy budjetlarni boshqarishda qo'llanilayotgan asosiy raqamli texnologiyalar hamda ularning boshqaruv jarayonlariga ta'siri umumlashtirilgan.

1-jadval. Mahalliy budjetlarni boshqarishda raqamli texnologiyalarning ta'siri

Raqamli texnologiya turi	Qo'llanish yo'nalishi	Boshqaruvga ta'siri
Elektron budjet tizimi	Budjetni rejalashtirish va ijro etish	Xarajatlar ustidan tezkor va aniq nazorat
Ochiq budjet portali	Budjet ma'lumotlarini e'lon qilish	Shaffoflik va jamoatchilik ishonchini oshirish
Elektron hisobot tizimi	Moliyaviy hisobotlarni shakllantirish	Hisobotlarning aniqligi va ishonchligini ta'minlash
Raqamli monitoring	Budjet ijrosini kuzatish	Moliyaviy intizomni mustahkamlash

Jadval ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki, raqamli texnologiyalar mahalliy budjet boshqaruvida nazorat va hisobdorlik mexanizmlarini sezilarli darajada kuchaytiradi. Ayniqsa, "ochiq budjet" platformalari orqali aholi va fuqarolik jamiyati institutlarining budjet jarayonlaridagi ishtiroki kengaymoqda.

Mahalliy budjet ochiqligining ortishi budjet resurslaridan foydalanish samaradorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ochiqlik darajasi yuqori bo'lgan hududlarda moliyaviy intizom mustahkamlanadi, qaror qabul qilish jarayonlarining asoslanganligi oshadi hamda jamoatchilik nazorati samaradorligi kuchayadi.

Quyidagi 2-jadvalda budjet ochiqligi darajasi bilan boshqaruv samaradorligi o'rtasidagi bog'liqlik tahlil qilingan.

2-jadval. Mahalliy budjet ochiqligi va boshqaruv samaradorligi o'rtasidagi bog'liqlik

Ko'rsatkichlar	Past daraja	O'rta daraja	Yuqori daraja
Budjet ma'lumotlari ochiqligi	Cheklangan	Qisman ochiq	To'liq ochiq
Jamoatchilik ishtiroki	Past	O'rtacha	Yuqori
Moliyaviy intizom	Zaif	Barqaror	Mustahkam
Xarajatlar samaradorligi	Past	O'rta	Yuqori

Jadval tahlili natijalariga ko'ra, mahalliy budjet ma'lumotlarining ochiqligi oshgani sari jamoatchilik nazorati faollashadi. Bu esa, o'z navbatida, moliyaviy intizomning mustahkamlanishi va budjet xarajatlari samaradorligining ortishiga xizmat qiladi.

Demak, raqamli texnologiyalarni keng joriy etish hamda budjet jarayonlarining ochiqligini ta'minlash mahalliy budjet boshqaruvini takomillashtirishning muhim shartlaridan biri hisoblanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'tkazilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, mahalliy budjetlarni boshqarishda raqamli texnologiyalarni joriy etish hamda budjet jarayonlarining ochiqligini ta'minlash davlat moliyasini boshqarish samaradorligini oshirishning muhim omillaridan biridir. Raqamlashtirish mahalliy budjet daromadlari va xarajatlari ustidan nazoratni kuchaytirish, moliyaviy axborotlarning aniqligi va ishonchligini ta'minlash hamda boshqaruv qarorlarining asoslanganligini oshirishga xizmat qilmoqda. Tadqiqot davomida aniqlanishicha, "ochiq budjet"

mexanizmlarining rivojlanishi jamoatchilik ishonchini mustahkamlash hamda korrupsion xavflarni kamaytirish orqali mahalliy moliyaviy boshqaruv tizimining barqarorligini ta'minlaydi.

Shu bilan birga, tahlillar mahalliy budjetlarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan foydalanish darajasi hududlar kesimida notekis ekanligini, budjet ma'lumotlarining ochiqligi va tushunariligi yetarli darajada ta'minlanmayotganligini ko'rsatdi. Mazkur holat jamoatchilik nazoratining samaradorligiga ta'sir ko'rsatishi hamda budjet resurslaridan foydalanish natijadorligining pasayishiga sabab bo'lishi mumkin. Ushbu muammolarni bartaraf etish mahalliy budjet boshqaruvi tizimini yanada takomillashtirish zaruratini yuzaga keltiradi.

Tadqiqot natijalari asosida quyidagi ilmiy-amaliy takliflar ilgari suriladi:

birinchidan, mahalliy budjetlarni boshqarishda yagona raqamli platformalarni joriy etish va ularning hududlar bo'yicha to'liq integratsiyasini ta'minlash zarur;

ikkinchidan, ochiq budjet portallari orqali taqdim etiladigan ma'lumotlarni soddalashtirilgan hamda fuqarolar uchun tushunarli shaklda e'lon qilish jamoatchilik ishtirokini faollashtiradi;

uchinchidan, raqamli monitoring va elektron audit mexanizmlarini kengaytirish orqali moliyaviy intizomni mustahkamlash hamda korrupsion xavflarni minimallashtirish mumkin;

to'rtinchidan, mahalliy moliya organlari xodimlarining raqamli kompetensiyalarini oshirish bo'yicha tizimli o'quv dasturlarini joriy etish raqamlashtirish samaradorligini ta'minlaydi.

Xulosa qilib aytganda, mahalliy budjetlarni boshqarishda raqamli texnologiyalarni keng qo'llash va ochiqlikni kuchaytirish davlat moliyasini boshqarishning zamonaviy talablariga mos, barqaror va hisobdor tizimini shakllantirishga xizmat qiladi. Ushbu ilmiy-amaliy takliflarning amalga oshirilishi mahalliy budjetlarning moliyaviy mustaqilligini oshirish, resurslardan foydalanish samaradorligini ta'minlash hamda hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. World Bank. Digital Government for Development: A Framework for Digital Budgeting. Washington, DC, 2020.
2. International Monetary Fund. Fiscal Transparency Handbook. Washington, DC, 2018.
3. Alt J. E., Lassen D.D. Fiscal transparency, political parties, and debt in OECD countries // European Economic Review. 2006. Vol. 50, № 6. P. 1403-1439.
4. OECD. Budget Transparency Toolkit: Practical Steps for Supporting Openness, Integrity and Accountability in Public Financial Management. Paris, 2017.
5. Abdullayev A.A. Davlat moliyasini boshqarishda raqamli texnologiyalarning o'rni. Toshkent: Iqtisodiyot, 2021.
6. Karimov B.B. Mahalliy budjetlar ochiqligini ta'minlashning institutsional muammolari // Moliya va bank ishi jurnali. 2022. № 3.
7. O'zbekiston Respublikasi Budjet kodeksi. Toshkent, 2013 (amaldagi tahrir).
8. Xakimov B.J., Alimov B.B., Xolmirzayev U.A., Polatov A.X. Iqtisodiy tahlil nazariyasi. T.: Iqtisod-Moliya, 2013.
9. Abdulazizovich X.U., Muhabbat N. Increasing competitiveness in the commodity market in industrial enterprises // Образование наука и инновационные идеи в мире. 2024. Т. 42, № 1. С. 197-206.
10. Холмирзаев У.А. Дебитор қарзларини айланиши таҳлилини такомиллаштириш масалалари // 2023.
11. Холмирзаев У.А., Самижонова Ш.С. Совершенствование отражения денег в бухгалтерском балансе // Экономика и социум. 2022. № 5-2 (92). С. 755-766.
12. Холмирзаев У.А., Камолдинов О.О. Аспекты совершенствования представления информации о дебиторской задолженности по оборотным средствам в бухгалтерском балансе // Экономика и социум. 2022. № 5-2 (92). С. 767-779.
13. Abdulazizovich X.U. Bilimlar iqtisodiyoti shakllanishining ustuvor yo'nalishlari // Journal of New Century Innovations. 2025. Vol. 74, № 2. P. 65-70.
14. Xolmirzayev U.B. Bilimlar iqtisodiyoti shakllanishi evolyutsiyasini tavsiflovchi nazariy yondashuvlar // Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot. 2023. № 1 (10).
15. Isomukhamedov A., Kholmirzayev U., Tursunov U., Ergashev I., Aliyeva G., Karimova S., Nadirov U. Using AI enterprise expenses prediction and budgeting mechanisms // Reliability: Theory & Applications. 2025. Vol. 20, SI 10 (88). P. 365-371.

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100